

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. DOMINGO O. DECREPITO, JR.

Assistant Professor III

Northern Iloilo State University- Main Campus

ddominicdecrepito@gmail.com

“BAYAN SA ANINO NG KORAPSYON”

Sa bawat pamilyang gutom, pangarap ay naglalaho sa ibang dako
Habang ilan sa may pwesto, salapi ang tanging gusto
Pinagpalit ang dangal sa papel ng maruming balot
Ngunit sa dibdib ng bayan, may apoy na ayaw matapos

Sa luha ng inang pagod, sigaw niya'y hustisya at pagbabago
Sa batang naglalakad, tsinelas butas, tiyan ay kubos
Kinain ng sistemang bulok, kinabukasa'y parang gapos
Ngunit sa bawat patak ng luha, may binubungkal na bukas

Pag-asa'y di nauubos sa pusong di sumusukong totoo
Kabataan ang ilaw, kung hindi bibili sa boto'y tibay-bato
Sa kalsada't paaralan, tinig nila'y nag-iisang tungo
Sa bayan na malaya sa kasinungalingan at loko

Babangon tayong lahat, kamay sa kamay, iisang boto
Tatalikod sa kasakiman, pipili ng lider na may puso
Sa gutom at luha, hahabi tayo ng bagong kwento
Bansang malinis sa korupsiyon doon tayo sabay na tatayo

